

TÍCH HỢP TƯ LIỆU VIỄN THÁM VÀ GIS TRONG THEO DÕI BIẾN ĐỘNG SỬ DỤNG ĐẤT TẠI HUYỆN EA SÚP, TỈNH ĐẮK LẮK

Phạm Đoàn Phú Quốc¹, Nguyễn Công Tài Anh², Trần Thị Phương¹, Phan Quốc Bảo¹, Nguyễn Thị Ngọc Quyên¹

Ngày nhận bài: 10/11/2022; Ngày phản biện thông qua: 05/12/2022; Ngày duyệt đăng: 30/01/2023

TÓM TẮT

Biến động sử dụng đất và sự thay đổi lớp phủ thực vật là vấn đề quan trọng trong một loạt các vấn đề nghiên cứu về biến đổi môi trường toàn cầu. Nghiên cứu đã tích hợp tư liệu viễn thám và GIS để xác định diễn biến của quá trình thay đổi sử dụng đất tại huyện Ea Súp, tỉnh Đắk Lắk trong giai đoạn 2016 - 2021. Kết quả từ bản đồ hiện trạng sử dụng đất cho thấy, huyện Ea Súp có tổng diện tích tự nhiên theo phân loại từ ảnh Sentinel-2A là 176.531 ha, được phân thành 6 loại lớp phủ với hệ số K trên 0,6 và sai số toàn cục trên 65% ở cả năm 2016 và 2021. Trong giai đoạn 2016 - 2021, các lớp phủ đã có sự chuyển đổi mạnh mẽ, đặc biệt, đất trồng cây lâu năm giảm 22.706,0 ha, chuyển sang trồng cao su cũng như các loại cây hàng năm canh tác dựa vào nước trời do sự khan hiếm nguồn nước kể từ đợt hạn hán tàn khốc xảy ra năm 2016; diện tích đất lâm nghiệp tăng lên đáng kể với 23.615,30 ha bởi công tác quản lý và bảo vệ rừng đã được các cấp chính quyền quan tâm. Quá trình tham vấn các cơ quan chức năng đã củng cố thêm các giải pháp tăng cường việc ứng dụng khoa học công nghệ vào công tác quản lý đất đai trên địa bàn huyện Ea Súp. Nghiên cứu góp phần cung cấp cơ sở khoa học trong việc hoạch định các chính sách hỗ trợ sản xuất nông nghiệp, chuyển đổi cơ cấu cây trồng cũng như lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất và xây dựng các hệ thống, công trình thủy lợi phục vụ tưới tại địa phương.

Từ khoá: Sentinel-2A, GIS, biến động sử dụng đất, Ea Súp, quản lý đất đai.

1. MỞ ĐẦU

Biến động sử dụng đất là sự thay đổi trạng thái tự nhiên của lớp phủ bề mặt đất gây ra bởi hành động của con người, là một hiện tượng phổ biến liên quan đến tăng trưởng dân số, phát triển thị trường, đổi mới công nghệ, kỹ thuật và sự thay đổi thể chế, chính sách. Biến động sử dụng đất có thể gây ra hậu quả khác nhau đối với tài nguyên thiên nhiên như sự thay đổi thảm thực vật, biến đổi trong đặc tính vật lý của đất, trong quần thể động, thực vật và tác động đến các yếu tố hình thành khí hậu (Muller, 2004). Để nghiên cứu biến động sử dụng đất, người ta có thể sử dụng nhiều phương pháp từ nhiều nguồn tài liệu khác nhau như: số liệu thống kê hàng năm, số liệu kiểm kê hoặc từ các cuộc điều tra. Các phương pháp này có độ chính xác không cao, tốn nhiều thời gian và kinh phí, đồng thời chúng không thể hiện được sự thay đổi sử dụng đất từ loại đất này sang loại đất khác và vị trí không gian của sự thay đổi đó. Cho đến khi sự phát triển mạnh mẽ của tư liệu viễn thám và GIS đã mở ra nhiều hướng ứng dụng trong nhiều ngành khoa học và quản lý. Đặc biệt trong công tác nghiên cứu biến động đất đai, công nghệ này hỗ trợ đắc lực cho quản lý cơ sở dữ liệu, phân tích dữ liệu để lựa chọn các giải pháp quản lý, sử dụng bền vững và có hiệu quả tài nguyên đất đai. Vì vậy, thành lập bản đồ biến động sử dụng đất từ tư liệu viễn thám đa thời gian

đã khắc phục được những nhược điểm trên và minh chứng được là một phương pháp tối ưu trong thời đại 4.0 hiện nay (Bảo Huy, 2009; Phạm và cs., 2019; Huyền và cs., 2020).

Trên thế giới, các nghiên cứu về biến động sử dụng đất đã được thực hiện khá rộng rãi. Có thể kể đến một nghiên cứu đã đưa ra những cơ sở khoa học về lựa chọn phương pháp được sử dụng để đạt được các kết quả mang tính định lượng trong việc nghiên cứu biến động lớp phủ thực vật dựa vào cơ sở viễn thám. Theo đó, tùy vào trường hợp mà ta sử dụng các phương pháp theo thuyết xác định hay dựa vào kinh nghiệm (Bjorn Prenzel, 2003). Một nghiên cứu khác cho thấy, ngoài sử dụng dữ liệu ảnh viễn thám để giải đoán, nó còn kết hợp sử dụng chuỗi Markov để dự đoán các khu vực có thể bị biến đổi trong tương lai (K. Sundarakumar và cs., 2012); ảnh viễn thám đa thời gian được sử dụng để đánh giá biến động đất đô thị trong quá khứ (giai đoạn 1980 - 2000) và đưa ra những dự đoán cho tương lai vào năm 2020 (Tayyebi và cs., 2008); thành lập bản đồ biến động lớp phủ mặt đất ở vùng Rize, Đông Bắc Thổ Nhĩ Kỳ với 7 loại lớp phủ (Selcuk Reis, 2008).

Tại Việt Nam, các nghiên cứu về lớp phủ mặt đất và biến động lớp phủ bằng việc tích hợp tư liệu viễn thám và GIS đã được thực hiện và mang lại những kết quả có ý nghĩa trong công tác quản lý tài

¹Khoa Nông Lâm nghiệp, Trường Đại học Tây Nguyên;

²11/9 Ama Sa, Phường Tự An, TP. Buôn Ma Thuột;

Tác giả liên hệ: Nguyễn Thị Ngọc Quyên; ĐT: 0963003316; Email: ntnquyen@ttn.edu.vn.

chính xác sau phân loại thông qua chỉ số Kappa (k) và các chỉ tiêu độ chính xác toàn cục, độ chính xác người sản xuất và độ chính xác người sử dụng (Lê Văn Trung, 2015). Trong đó, mức độ chặt chẽ của chỉ số k được phân theo nghiên cứu của Navulur (2007).

Sau đó, khi bước đánh giá độ chính xác kết quả sau phân loại, giá trị các sai số $\geq 50\%$ và chỉ số Kappa đạt $\geq 0,5$, ảnh đã phân loại, làm mịn được

chuyển sang định dạng vectơ để biên tập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2016 và năm 2021.

Cuối cùng, bản đồ biến động sử dụng đất (2016 - 2021) được thành lập bằng phương pháp nghiên cứu biến động sau phân loại với thuật toán chồng xếp bản đồ Intersect trong môi trường của phần mềm ArcGIS và trích xuất ma trận thay đổi sử dụng đất để đánh giá thay đổi sử dụng đất trong giai đoạn nghiên cứu.

Hình 2. Quy trình nghiên cứu

3. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN

3.1. Phân loại ảnh vệ tinh Sentinel-2A

3.1.1. Xử lý ảnh

Thu thập ảnh vệ tinh Sentinel-2A tại trang <https://scihub.copernicus.eu/>. Đây là sản phẩm của 2 vệ tinh có đặc điểm hoàn toàn giống nhau được phóng lên quỹ đạo năm 2015 (Sentinel 2A) và 2017 (Sentinel 2B). Vệ tinh Sentinel-2A cung cấp ảnh ở 13 kênh phổ trong dải sóng nhìn thấy và hồng ngoại với chu kỳ cập nhật trong 5 ngày. Với độ phân giải không gian tốt (10m ở các kênh nhìn thấy và cận hồng ngoại), được cung cấp hoàn toàn miễn phí, ảnh vệ tinh Sentinel-2A đang trở thành nguồn dữ liệu quý giá để thực hiện công tác theo dõi, hỗ trợ và cung cấp các dịch vụ như: giám sát rừng, biến động lớp phủ hay quản lý thiên tai.

Trong nghiên cứu này ảnh được sử dụng là Sentinel-2A, độ phân giải 10m, thu thập các phân cảnh ảnh năm 2016 (01/01/2016-30/12/2016) và năm 2021 (01/01/2021-30/12/2021) trên địa bàn huyện Ea Súp. Việc thu thập ảnh trong một chuỗi thời gian như trên để tăng cường chất lượng ảnh bởi ảnh vệ tinh quang học thường bị ảnh hưởng của khí quyển, hơi nước, mây che phủ làm mất thông tin của bề mặt đất cũng như việc khó có thể tìm được một cảnh ảnh trong một thời điểm duy nhất đáp ứng được chất lượng ảnh với đầy đủ thông tin, không bị ảnh hưởng bởi các yếu tố

ngoại cảnh và không thể hiện được quy luật biến đổi theo mùa của một số thảm phủ trên mặt đất. Do đó, phân cảnh ảnh cuối cùng được sử dụng chính là một layer ảnh (Image() - một ảnh đơn) biểu diễn giá trị trung vị của tất cả các ảnh trong tập ảnh đã thu thập.

Cụ thể, trên nền tảng của Google Earth Engine (GEE), ảnh Sentinel-2A được thu thập trong một chuỗi thời gian để tăng cường chất lượng hình ảnh bằng hàm `ee.ImageCollection('Image ID')` cho phép tải hợp ảnh như một đối tượng theo mã ảnh. Các câu lệnh được thể hiện trong hộp thoại tại Hình 3.

```
Imports (1 entry)
var Ranhgioi: Table users/thehientnu/Ea_Sup

function maskS2clouds(image) {
  var qa = image.select('QA60');
  var cloudBitMask = 1 << 10;
  var cirrusBitMask = 1 << 11;
  var mask = qa.bitwiseAnd(cloudBitMask).eq(0)
  .and(qa.bitwiseAnd(cirrusBitMask).eq(0));
  return image.updateMask(mask).divide(10000);
}

var dataset = ee.ImageCollection('COPERNICUS/S2')
  .filterBounds(Ranhgioi)
  .filterDate('2021-01-1', '2022-1-27')
  .filterMetadata('CLOUDY_PIXEL_PERCENTAGE', 'less',
  .map(maskS2clouds)
  .median());

Export.image(dataset.clip(Ranhgioi).toFloat().select(['B1', 'B2',
'B3', 'B4', 'B5', 'B6', 'B7', 'B8', 'B8A', 'B9', 'B10', 'B11', 'B12']),
'S2L1C_B2-8_11-12_Easup_1y_2021',
{maxPixels: 1e13,
image: dataset,
region: Ranhgioi,
crs: 'EPSG:32648',
scale: 10});
```

Hình 3. Thu thập ảnh vệ tinh Sentinel-2A

Hình 4. Ảnh cắt theo ranh giới huyện Ea Súp

Ảnh sau khi được tải về máy tính sẽ được xử lý bằng phần mềm ArcGIS. Tuy nhiên, các kênh ảnh được nhập vào ArcGIS là các kênh ảnh đơn lẻ với màu đơn sắc nên không thể giải đoán bằng mắt thường hoặc phân loại tự động bằng máy tính. Vì vậy, ảnh Sentinel-2A được tổ hợp màu từ 3 kênh 11, 8A và 4 với độ phân giải 10m. Ba kênh ảnh này kết hợp với nhau sẽ cho tổ hợp màu giả phù hợp nhất để giải đoán các lớp sử dụng đất. Sau đó, tiến hành cắt ảnh theo ranh giới khu vực nghiên cứu (Hình 4).

3.1.2. Phân loại ảnh Sentinel-2A

Xác định mẫu phân loại

Để có thể vẽ mẫu giải đoán, ta cần 1 tập tin chứa các điểm thực địa đã được lấy bằng GPS, nhập vào phần mềm Excel và thể hiện chúng về mặt không gian và hiện nhãn các điểm đó trong phần mềm ArcGIS (Hình 5).

Hình 5. Xác định mẫu trên ảnh Sentinel-2A

ID	Class Name	Value	Color	Count
1	Đất phi NN	1		3290
2	Lúa	6		2255
3	Cây lâu năm	11		1140
4	Cây hàng năm	16		3457
5	Đất lâm nghiệp	21		381241
6	Mat nước	26		28592

Hình 6. Chuẩn hóa mẫu giải đoán

Có thể thấy rằng, một lớp thảm phủ được vẽ rất nhiều các vùng mẫu, đây là các ROI đơn lẻ cho từng lớp thảm phủ. Để có thể phân loại tự động trên máy tính, ta cần tiến hành gộp các ROI đơn lẻ này thành 1 ROI thống nhất bằng cách giữ phím Shift chọn tất cả các vùng mẫu cùng tên và gộp lại thành 1 lệnh Merge. Sau đó lưu kết quả ROI vùng mẫu vừa tạo được và thực hiện phân tích các giá trị pixel (tạo đường cong các giá trị phổ) trong vùng mẫu bằng cách vào hộp công cụ ArcToolbox/ Spatial Analysis Tools/ Multivariate/ Create Signatures hoặc tạo đường cong phổ ngay trên bảng Training Sample Manager (Hình 6).

Phân tích thành phần chính

Ảnh vệ tinh là tập dữ liệu đa kênh phổ điển hình có độ tương quan lớn (tương quan giữa hai kênh ảnh thể hiện mức độ chứa thông tin giống nhau cho bởi 2 kênh này). Những kênh có độ tương quan cao thường không được sử dụng đồng thời để hiển thị màu hoặc chiết tách các đối tượng tương đồng về phản xạ phổ.

Vì vậy, bước tiếp theo trong xử lý ảnh chính là phân tích thành phần chính (PCA) bằng cách vào công cụ Classification và chọn Pricipal Components. Đây là kỹ thuật chuyển đổi các giá trị độ xám của pixel và sự chuyển đổi này sẽ nén dữ liệu ảnh bằng cách giữ tối đa lượng thông tin hữu ích và loại bỏ các thông tin trùng lặp (các yếu tố tương quan). Kết quả là dữ liệu ảnh thu được (gọi là ảnh thành phần chính) chỉ chứa các kênh ảnh ít tương quan (độc lập tuyến tính) thường được sử dụng rất hiệu quả trong tổ hợp màu và phân loại ảnh (Hình 7).

Hình 7. Phân tích PCA trên ảnh Sentinel-2A
Phân loại ảnh

Phân loại ảnh là quá trình gán những lớp đúng với đặc điểm để nhóm những đặc điểm giống nhau với mục đích tách các đối tượng khác biệt từ mỗi loại khác trong ảnh. Trên khu vực nghiên cứu, việc phân loại được tiến hành dựa vào ảnh composite tổ hợp từ ba kênh 11, 8A và 4. Đây là 3 kênh tổ hợp màu giả giải đoán thực vật của ảnh Sentinel-2A. Các bước được thực hiện trong môi trường làm việc của ArcGIS với công cụ Classification/Maximun Likelihood Classification.

Hình 8. Phân loại có kiểm định ảnh Sentinel-2A

Kết quả sẽ có được ảnh đã phân loại theo 6 lớp thảm phủ/lớp phủ bao gồm (1) đất trồng lúa, (2) đất trồng cây lâu năm, (3) đất trồng cây hàng năm, (4) đất lâm nghiệp (rừng rụng lá, rừng thường xanh, rừng hỗn giao), (5) đất phi nông nghiệp (đất ở, đất chuyên dùng, đất cơ sở tôn giáo, đất cơ sở tín ngưỡng, đất nghĩa trang, nghĩa địa, đất phi nông nghiệp khác và tách riêng diện tích đất sông suối và mặt nước chuyên dùng), (6) mặt nước (Hình 8).

Tuy nhiên kết quả phân loại các lớp phủ còn manh mún nên bước tiếp theo, nghiên cứu tiến hành làm mịn kết quả sau phân loại với chức năng Majority Filter trong Generalization thuộc hộp công cụ ArcToolBox (Hình 9).

**Hình 9. Làm mịn ảnh sau phân loại
Đánh giá kết quả sau phân loại**

Đầu tiên, tạo dữ liệu điểm kiểm định của các lớp (class) giải đoán bằng phương pháp ngẫu nhiên với sự hỗ trợ của công cụ Spatial Analysis Tools/Segmentation and Classification/Create Accuracy Assessment Points, ở đây trong nghiên cứu này, chúng tôi tiến hành tạo 60 điểm ngẫu nhiên để tính toán độ chính xác của phân loại.

Sau đó, các điểm ngẫu nhiên được so sánh với điểm thực địa bằng cách tại ArcToolbox, chọn Extraction/extract value to point để tạo 1 file DKD_Value. Hiện thị ảnh tổ hợp đã cắt theo ranh giới để quan sát các điểm kiểm định vừa tạo theo phương pháp ngẫu nhiên. Sau khi kiểm định xong 60 điểm, một bảng ma trận được hình thành trong môi trường làm việc của ArcGIS bằng công cụ Compute Confusion matrix để đánh giá độ chính xác. Theo đó, kết quả phân loại ảnh Sentinel-2A năm 2021 đạt độ chính xác toàn cục (overall accuracy) là 77%; độ chính xác nhà sản xuất và độ chính xác người sử dụng đều trên 50%; hệ số Kappa là 0,74 (Bảng 1).

Quy trình này được thực hiện trên ảnh Sentinel-2A chụp năm 2016 và cho kết quả khá tốt với hầu hết các lớp phủ đều đạt độ chính xác trên 60% trừ lớp phủ cây trồng hàng năm chỉ đạt khoảng 40% độ chính xác người sử dụng và 44,44% độ chính xác nhà sản xuất, tuy nhiên, về tổng thể, độ chính xác toàn cục đạt 68% và Kappa đạt 0,65 (Bảng 2).

Bảng 1. Đánh giá độ chính xác kết quả sau phân loại ảnh Sentinel-2A huyện Ea Súp năm 2021

Hiện trạng	Mặt nước	Đất lâm nghiệp	Đất phi nông nghiệp	Đất trồng lúa	Đất trồng cây lâu năm	Đất trồng cây hàng năm	Tổng	Độ chính xác người sử dụng (%)
Mặt nước	10	0	0	0	0	0	10	100,00
Đất lâm nghiệp	0	8	0	0	2	0	10	80,00
Đất phi nông nghiệp	0	0	7	1	1	1	10	70,00
Đất trồng lúa	0	0	0	9	0	1	10	90,00
Đất trồng cây lâu năm	0	2	0	0	7	1	10	70,00

Hiện trạng	Mặt nước	Đất lâm nghiệp	Đất phi nông nghiệp	Đất trồng lúa	Đất trồng cây lâu năm	Đất trồng cây hàng năm	Tổng	Độ chính xác người sử dụng (%)
Đất trồng cây hàng năm	1	1	0	2	1	5	10	50,00
Tổng	11	11	7	12	11	8	60	k = 0,74
Độ chính xác nhà sản xuất (%)	90,91	72,73	100,00	75,00	63,64	62,50	Độ chính xác toàn cục = 77%	

Bảng 2. Đánh giá độ chính xác kết quả sau phân loại ảnh Sentinel-2A huyện Ea Súp năm 2016

Hiện trạng	Mặt nước	Đất lâm nghiệp	Đất phi nông nghiệp	Đất trồng lúa	Đất trồng cây lâu năm	Đất trồng cây hàng năm	Tổng	Độ chính xác người sử dụng (%)
Mặt nước	8	0	0	1	0	1	10	80,00
Đất lâm nghiệp	1	7	0	0	1	1	10	70,00
Đất phi nông nghiệp	0	0	8	1	0	1	10	80,00
Đất trồng lúa	1	0	0	8	0	1	10	80,00
Đất trồng cây lâu năm	0	2	1	0	6	1	10	60,00
Đất trồng cây hàng năm	1	1	1	2	1	4	10	40,00
Tổng	11	10	10	12	8	9	60	k = 0,65
Độ chính xác nhà sản xuất (%)	72,73	70,00	80,00	66,67	75,00	44,44	Độ chính xác toàn cục = 68%	

Như vậy, căn cứ thang phân loại trong nghiên cứu của Van der Meer và De Jong (2001), kết quả phân loại ở ảnh Sentinel-2A năm 2016 và 2021 đều đảm bảo điều kiện để tiến hành thành lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất ở các bước tiếp theo.

3.2. Xây dựng bản đồ hiện trạng sử dụng đất

huyện Ea Súp năm 2016 và năm 2021

Trong môi trường làm việc của ArcGIS, kết quả phân loại ảnh vệ tinh Sentinel-2A được tiến hành biên tập để thành lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất huyện Ea Súp năm 2016 và năm 2021 với tỷ lệ 1:25.000.

Hình 10. Bản đồ hiện trạng sử dụng đất huyện Ea Súp

Bảng 3. Hiện trạng sử dụng đất huyện Ea Súp năm 2016 và năm 2021

Lớp phủ	Năm 2016 (ha)	Tỷ lệ (%)	Năm 2021 (ha)	Tỷ lệ (%)
Đất phi nông nghiệp	29.166,39	16,52	19.302,37	10,93
Đất trồng lúa	7.364,36	4,17	12.098,73	6,86
Đất trồng cây lâu năm	52.008,77	29,46	29.302,76	16,60
Đất trồng cây hàng năm	15.201,02	8,61	19.614,26	11,11
Đất lâm nghiệp	71.679,57	40,61	95.294,87	53,98
Mặt nước	1.110,89	0,63	918,01	0,52
Tổng	176.531,00	100,00	176.531,00	100,00

Kết quả thể hiện tại Bảng 3 cho thấy, năm 2021, huyện Ea Súp có tổng diện tích tự nhiên theo phân loại từ ảnh Sentinel-2A là 176.531ha, được phân thành 6 lớp phủ. Lớp phủ có diện tích lớn nhất là đất lâm nghiệp chiếm trên 53,98% tổng diện tích tự nhiên; tiếp đến là đất trồng cây lâu năm (16,60%), đất trồng cây hàng năm (11,11%), đất phi nông nghiệp (10,93%), đất trồng lúa (6,85%) và mặt nước (0,52%).

3.3. Đánh giá biến động sử dụng đất huyện Ea Súp giai đoạn 2016 - 2021

Bản đồ biến động sử dụng đất huyện Ea Súp giai đoạn 2016 – 2021 được thành lập dựa trên quá trình chồng xếp bản đồ hiện trạng huyện Ea Súp năm 2016 và 2021 (Hình 10).

Hình 11. Bản đồ biến động sử dụng đất huyện Ea Súp giai đoạn 2016 - 2021

Trích xuất thuộc tính từ bản đồ biến động sử dụng đất huyện Ea Súp giai đoạn 2016 - 2021 cho thấy tình hình biến động sử dụng đất diễn ra ở tất

cả các lớp phủ. Trong đó, diện tích đất phi nông nghiệp, đất trồng cây lâu năm, mặt nước có xu hướng giảm xuống và diện tích đất trồng lúa, đất trồng cây hàng năm, đất lâm nghiệp có xu hướng tăng lên. Cụ thể, đất trồng lúa tăng 4.734,37 ha do trong thời gian gần đây, địa phương đã được cấp kinh phí để sửa chữa, nâng cấp các công trình thủy lợi hiện có, hệ thống kênh mương đã được dẫn đến tận các cánh đồng. Tuy nhiên lượng nước này mới chỉ đáp ứng được cho nhu cầu sản xuất lúa, đảm bảo an ninh lương thực cho địa phương nói riêng và tại tỉnh Đắk Lắk nói chung; Nhu cầu nước tưới vào mùa khô của các loại cây trồng lâu năm hiện vẫn chưa được chủ động, cộng thêm đợt hạn hán lịch sử xuất hiện kéo dài vào năm 2016 nên diện tích đất trồng cây lâu năm đã được chuyển đổi sang đất trồng cây hàng năm với đặc điểm canh tác dựa vào nước trời. Điều này dẫn đến đất trồng cây hàng năm tăng lên 4.413,24 ha và đất trồng cây lâu năm giảm 22.706,01 ha (một phần chuyển sang trồng cây hàng năm và một phần người dân tự chuyển đổi diện tích đất nương rẫy trước đây trồng các loại cây lâu năm không hiệu quả sang trồng cao su; Diện tích đất lâm nghiệp phân loại trên ảnh tăng lên đáng kể, từ 71.679,57 ha lên 95.294,87 ha. Kết quả này phần nào đánh giá được hiệu quả công tác quản lý, bảo vệ và phục hồi rừng đã được các cấp, các ngành quan tâm và thực hiện tốt trong thời gian qua. Tuy nhiên, một phần diện tích tăng lên này là do cao su tiểu điền phát triển tự phát diễn ra tập trung ở các xã Cư M’Lan, Ea Bung, Ia T’ một trên địa bàn huyện Ea Súp (Bảng 4).

Bảng 4. Biến động sử dụng đất huyện Ea Súp (2016 - 2021)

Loại đất	Năm 2016	Năm 2021	Tăng (+); Giảm (-)
Đất phi nông nghiệp	29.166,39	19.302,37	-9.864,02
Đất trồng lúa	7.364,36	12.098,73	4.734,37
Đất trồng cây lâu năm	52.008,77	29.302,76	-22.706,01
Đất trồng cây hàng năm	15.201,02	19.614,26	4.413,24
Đất lâm nghiệp	71.679,57	95.294,87	23.615,30
Mặt nước	1.110,89	918,01	-192,88
Tổng cộng	176.531,00	176.531,00	0,00

3.4. Một số giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý và sử dụng đất huyện Ea Súp

Quá trình khảo sát và phỏng vấn trực tiếp lãnh đạo và cán bộ Phòng Tài nguyên và Môi trường và Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai tại huyện Ea Súp cho thấy, công tác Quản lý hành chính Nhà nước về đất đai tại địa phương đã có sự hỗ trợ của công nghệ với các phần mềm GIS cài đặt trên máy tính như MicroStation SE, V8i, Microstation Connection, Mapinfo, QGIS, VBDLis, TKdesktop, Global Mapper, Google Earth, ViLIS 2.0, các phần mềm hỗ trợ như Famis, Gcadas, VietMapXM hay các phần mềm cài đặt trên các thiết bị di động, trên điện thoại thông minh như Maptiler, Google Earth, Qpad. Dưới sự hỗ trợ của các phần mềm này, công tác đo đạc, lập bản đồ địa chính, quản lý hồ sơ địa chính, cấp Giấy chứng nhận, đo đạc chính lý thửa đất, thống kê kiểm kê đất đai trở nên dễ dàng và thuận lợi hơn so với trước đây. Tuy nhiên, việc tích hợp thêm ảnh viễn thám chỉ dừng lại ở mức sử dụng ảnh miễn phí trên Google Maps để kiểm tra hiện trạng sử dụng đất, lịch sử biến động của các thửa đất qua một số năm.

Không thể phủ nhận rằng để đánh giá biến động sử dụng đất, phương pháp được sử dụng hiệu quả nhất là tích hợp tư liệu ảnh viễn thám và GIS. Tính hiệu quả của tích hợp tư liệu viễn thám và công nghệ GIS chính là giảm chi phí thời gian, lao động, dữ liệu được quản lý, lưu giữ ở trạng thái động, có thể áp dụng ở bất kỳ quy mô nào; tạo cơ hội cho việc phân tích, tạo ra kiến thức, giải pháp mới trên cơ sở nền dữ liệu gắn với thuộc tính thông tin địa lý. Riêng trong lĩnh vực quản lý đất đai, hiện nay đã có nhiều phần mềm hỗ trợ, một số phần mềm có giao diện tiếng Việt dễ sử dụng, khả năng tiếp cận dễ dàng hơn cho cán bộ chuyên môn. Ngoài ra, trên khu vực nghiên cứu, Dự án xây dựng hệ thống hồ sơ địa chính và cơ sở dữ liệu quản lý đất đai huyện Ea Súp đang được triển khai. Trước khi tiến hành đo vẽ, các đơn vị tư vấn sẽ tiến hành bay chụp toàn bộ khu đo. Do đó, Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện Ea Súp có thể sử dụng ảnh hiện trạng này để phục vụ công

tác kiểm tra, đăng ký đất đai trên địa bàn. Điều này làm tăng khả năng tích hợp được công nghệ GIS và viễn thám phục vụ công tác quản lý đất đai tại địa phương trong tương lai.

Bên cạnh những mặt thuận lợi trên, việc tích hợp GIS và viễn thám phục vụ công tác quản lý đất đai trên địa bàn huyện Ea Súp cũng gặp không ít khó khăn. Điển hình như chi phí mua ảnh viễn thám có độ phân giải tốt là khá lớn trong khi các ảnh miễn phí có độ phân giải thấp, không đảm bảo độ chính xác trong đo đạc và thời gian cập nhật ảnh trên các nền tảng mã nguồn mở chậm gây khó khăn trong quá trình xác định hiện trạng sử dụng đất. Bên cạnh đó, việc xử lý ảnh viễn thám đòi hỏi hệ thống máy tính có cấu hình mạnh đồng thời nguồn nhân lực phải có trình độ, kỹ năng sử dụng máy tính, phần mềm chuyên ngành và kinh nghiệm trong xử lý ảnh, thành lập bản đồ... Điều này thực sự còn thiếu và yếu tại địa phương.

Trên cơ sở các điểm thuận lợi và khó khăn tại địa phương, giải pháp đặt ra trong thời gian sắp tới để có thể ứng dụng công nghệ viễn thám tích hợp GIS trong công tác quản lý đất đai tập trung vào ba mũi nhọn chính (1). Đề nghị các cơ quan chức năng cấp trên cung cấp ảnh viễn thám mới nhất để phục vụ công tác đăng ký đất đai, đăng ký biến động đất đai; (2) Nâng cấp hệ thống trang thiết bị để phục vụ công tác Quản lý Nhà nước về đất đai nói chung và công tác tích hợp GIS và viễn thám nói riêng; (3). Thường xuyên đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ địa chính cấp xã, cán bộ quản lý đất đai cấp huyện liên quan đến các phần mềm chuyên ngành để nâng cao hiệu quả và chất lượng công việc quản lý và sử dụng đất trên địa bàn.

4. KẾT LUẬN

Ảnh vệ tinh Sentinel-2A đã được sử dụng để theo dõi biến động sử dụng đất trên địa bàn huyện Ea Súp giai đoạn 2016 - 2021. Phương pháp phân loại có kiểm định với thuật toán Maximum Likelihood được ứng dụng để phân chia khu vực nghiên cứu thành 6 lớp phủ/loại sử dụng đất khác

nhau với chỉ số K trên 0,6 và sai số toàn cục trên 65% ở cả 2 ảnh phân loại năm 2016 và năm 2021. Các giá trị này được đánh giá là đủ điều kiện để tiến hành thành lập bản đồ lớp phủ/loại sử dụng đất.

Kết quả phân loại từ ảnh cho thấy, huyện Ea Súp có tổng diện tích tự nhiên theo phân loại từ ảnh Sentinel-2A là 176.531 ha, được phân thành 6 loại thảm phủ/lớp phủ ở cả 2 bản đồ hiện trạng năm 2016 và năm 2021 bao gồm (1) đất trồng lúa, (2) đất trồng cây lâu năm, (3) đất trồng cây hàng năm, (4) đất lâm nghiệp (rừng rụng lá, rừng thường xanh, rừng hỗn giao), (5) đất phi nông nghiệp (đất ở, đất chuyên dùng, đất cơ sở tôn giáo, đất cơ sở tín ngưỡng, đất nghĩa trang, nghĩa địa, đất phi nông nghiệp khác và tách riêng diện tích đất sông suối và mặt nước chuyên dùng), (6) mặt nước.

Bản đồ biến động sử dụng đất huyện Ea Súp giai đoạn 2016 - 2021 được thành lập từ hai bản đồ hiện trạng bằng phương pháp phân tích biến động sau phân loại. Kết quả đánh giá biến động cho thấy, diện tích đất phi nông nghiệp giảm 9.864,02 ha; đất trồng cây lâu năm giảm 22.706,01 ha; mặt nước giảm 192,88 ha; đất trồng lúa tăng 4.734,37 ha; đất lâm nghiệp tăng 23.615,30 ha; diện tích đất trồng cây hàng năm tăng 4.413,24 ha. Nguyên nhân diễn ra xu hướng này là do địa phương đã

được đầu tư các công trình thủy lợi, thuận lợi hơn cho canh tác lúa; xu hướng hạn hán ngày càng kéo dài trên địa bàn đã làm cho diện tích đất trồng cây lâu năm giảm xuống và chuyển sang đất trồng cây hàng năm canh tác dựa vào nước trời; công tác quản lý, bảo vệ và phục hồi rừng đã được các cấp, các ngành quan tâm và thực hiện tốt trong thời gian qua nên diện tích rừng đã được tăng lên đáng kể trong giai đoạn nghiên cứu.

Thuận lợi của việc tích hợp GIS và viễn thám tại huyện Ea Súp chính là hiện nay đã có nhiều phần mềm chuyên ngành và các dự án bay chụp ảnh viễn thám hỗ trợ cho công tác quản lý đất đai. Tuy nhiên, hạn chế về trang thiết bị, nguồn nhân lực, chất lượng ảnh cũng ảnh hưởng không nhỏ đến quá trình ứng dụng công nghệ hiện đại vào công tác quản lý nhà nước trên địa bàn. Từ đó, một số giải pháp được đề xuất để có thể ứng dụng công nghệ viễn thám tích hợp GIS trong công tác quản lý đất đai tại địa phương như cung cấp ảnh viễn thám mới nhất để phục vụ công tác đăng ký đất đai, đăng ký biến động đất đai; Nâng cấp hệ thống trang thiết bị máy móc đáp ứng yêu cầu tích hợp công nghệ cao; và đào tạo nguồn nhân lực có chuyên môn nghiệp vụ liên quan đến các phần mềm chuyên ngành để nâng cao hiệu quả và chất lượng công việc quản lý và sử dụng đất trên địa bàn.

MONITORING LAND USE CHANGES BY REMOTE SENSING AND GIS TECHNIQUES: CASE STUDY IN EA SUP DISTRICT, DAK LAK PROVINCE

**Pham Doan Phu Quoc³, Nguyen Cong Tai Anh⁴, Tran Thi Phuong³, Phan Quoc Bao³,
Nguyen Thi Ngoc Quyen³**

Received Date: 10/11/2022; Revised Date: 05/12/2022; Accepted for Publication: 30/01/2023

SUMMARY

Land use changes played an essential role in a wide range of research issues on global environmental change. The research provided a scientific basis for the authorities in making policies to support agricultural production, crop restructuring, land use planning, and irrigation systems construction in local areas. The study integrated remote sensing techniques and GIS data to determine the land use changes in the Ea Sup district, Dak Lak province, from 2016 to 2021. As a result, the land use map in the Ea Sup district, which was classified into six classes from Sentinel-2A images, showed that the total natural area was 176,531 hectares with K coefficients above 0.6 and the overall accuracy over 65% in

³Faculty of Forestry Agriculture, Tay Nguyen Univeristy;

⁴11/9 Ama Sa street, Tu An wards, Buon Ma Thuot city;

Corresponding author: Nguyen Thi Ngoc Quyen; Tel: 0963003316; Email: ntnquyen@ttn.edu.vn

both 2016 and 2021. In the period 2016 to 2021, a drastic conversion of perennial crops to rubber with a decrease of 22,706.0ha as well as annual crops which were cultured based on precipitation due to water scarcity since the devastating drought in 2016; the area of forestry land increased significantly to 23,615.30ha because the management and protection of the forest have been concerned by the authorities at all levels. The interviewing process with the authorities has consolidated more solutions to enhance the application of science and technology in land management in the Ea Sup district.

Keywords: *Sentinel-2A, GIS, Land use changes, EaSup district, Land management.*

TÀI LIỆU THAM KHẢO

Tài liệu tiếng Việt

- Trương Quang Hiền, Ngô Anh Tú, Trần Văn Lành (2016). Ứng dụng công nghệ GIS và Viễn thám trong nghiên cứu biến động đất đai tại thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định, Chuyên san Khoa học Trái đất và Môi trường, *Tạp chí Khoa học Đại học Huế*, tập 120, số 6.
- Bảo Huy (2009). *GIS và viễn thám trong quản lý tài nguyên rừng và môi trường*, NXB Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh.
- Nguyễn Thị Thanh Hương (2015). *Ứng dụng viễn thám và GIS trong quản lý tài nguyên rừng*, NXB Thông Tấn, ISBN: 978-604-945-110-2.
- Nguyễn Ngọc Phi (2009). Ứng dụng viễn thám theo dõi biến động đất đô thị của thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An, *Kỷ yếu Hội thảo ứng dụng GIS toàn quốc năm 2011*.
- Lê Văn Trung (2015). *Giáo trình viễn thám*, NXB Đại học Quốc gia, Thành phố Hồ Chí Minh.
- Lê Thị Thùy Vân (2010). *Ứng dụng công nghệ viễn thám và GIS để xác định biến động đất đai trên địa bàn phường Vĩnh Trại, thành phố Lạng Sơn giai đoạn 2003-2008*. Luận văn thạc sỹ nông nghiệp, Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội.
- Phạm Thanh Vũ, Lê Quang Trí, Nguyễn Khánh Vân và Nguyễn Thị Song Bình (2013). Đánh giá sự thay đổi sử dụng đất giai đoạn 2000-2011 và xu hướng thay đổi trong tương lai trên vùng đất phèn tại huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang. *Tạp chí Khoa học trường Đại học Cần Thơ*, (27), 72-79.

Tài liệu tiếng nước ngoài

- Bjorn Prenzel (2003). *Remote sensing-based quantification of land-cover and land-use change for planning*, Department of Geography, York University, Canada.
- Huyen, N. T., Viet, P. B., and Nguyen, L. D. (2020). CHAPTER 10 *Assessing the Applicability of Radar and Optical Images in Monitoring a Mangrove Forest: A Case Study of Ca Mau Province, Vietnam*. In J. Inocencio E. Buot (Ed.), *Methodologies Supportive of Sustainable Development in Agriculture and Natural Resources Management: Selected Cases in Southeast Asia* (pp. 181–192). SEARCA.
- Sundarakumar K., Harika M., Aspiya Begum SK., Yamini S., Balakrishna K. (2012). Land use/land cover changes detection and urban sprawl analysis of Vijayawada city using multi temporal Landsat data. *Journal of Engineering Science and Technology* Vol. 4 No.01(1):166-174.
- Muller D. (2004). *From Agriculture expansion to intensification: Rural development and determinants of land use change in the Central Highlands of Viet Nam*. Deutsche Gesellschaft fur Press, Eschborn.
- Navulur, K. (2007). *Multispectral image analysis using object-oriented paradigm*. CRC Press, 206p.
- Pham, T. D., Yokoya, N., Bui, D. T., Yoshino, K., and Friess, D. A. (2019). Remote sensing approaches for monitoring mangrove species, structure, and biomass: Opportunities and challenges. *Remote Sensing*, 11(3), 24.
- Selcuk Reis (2008), *Analyzing Land Use/Land Cover Chang Using Remote Sensing and GIS in Rize, North-East Turkey*, Aksaray University, Turkey.
- Tayyebi A., Delavar R. M., Saeedi S., Amini J., Alinia S. H. (2008). *Monitoring land use change by multi-temporal Landsat remote sensing image*, University of Tehran, Iran.
- Van der Meer, F. D and S.M. de Jong (2001). *Imaging Spectrometry: Basic Principles and Prospective Application*. Bookseries Remote sensing and Digital Image Processing Kluwer Academic Publishers, Dordrecht, Vol. 4, 403 pp.